

СЕКЦІЯ VI. ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА
ПАМ'ЯТКООХОРОННА СПРАВА

Н.М. Булик (Львів)

*Археологія доби позитивізму в Східній Галичині:
наукові пошуки та польові здобутки*

В останній чверті XIX ст. у археології відбуваються суттєві зміни. Перш за все це було пов'язано із європейськими тенденціями розвитку археології та зміною поколінь у середовищі археологів Галичини. В цей час чітко простежується перехід від романтизму, для якого характерним було культивування власного минулого через легенди, перекази, різноманітні старожитності до позитивізму (1870-ті роки – поч. XX ст.), який можна вважати періодом інституціоналізації археології, в тому числі і львівської.

Саме тоді, як окрема наукова дисципліна виділяється доісторична археологія чи преісторія, предмет якої окреслювався дослідженням дописемної історії. Цей момент мав важливе значення у історії археологічної науки, оскільки у попередні десятиліття археологія нерозривно пов'язувалася з антропологією та класичними пам'ятками. Позитивісти бачили розвиток археології у вивченні пам'яток, які знаходилися безпосередньо на своїй території та не обов'язково прив'язувалися до антропологічних матеріалів.

В цей час відбувається становлення Львова, як археологічного осередку, у якому простежується процес формування українського і польського наукових середовищ. Львівська археологія останньої чверті XIX ст. розвивалася навколо кількох інституцій, на науковій діяльності яких доцільно зупинитися детальніше. Відразу зауважимо, що наукові товариства та інститути Львова не були замкнутими у національному плані середовищами і на основі конкретних прикладів бачимо доволі плідну співпрацю між представниками української та польської науки.

Серед наукових осередків Львова помітно виділяється музей Дідушицьких. Історія його розпочалася в душі романтичної традиції у 1845 році з приватної колекції графа Володимира Дідушицького (1825–1899) у родинному маєтку Поториці на Сокальщині. Близько 1870 р. відбувається комплектування відділів музею. З цього часу починається його наукова організація. Археологія знаходилася в двох залах на другому поверсі. Перлиною

СЕКЦІЯ VI. Історія археології, історіографія та пам'яткоохоронна справа

археологічної колекції музею був Михалківський скарб, виявлений у 1878 і 1897 роках. Природничий музей був відкритий для львів'ян 10 вересня 1880 р.

Свідченням того, що музей стає археологічним осередком, є робота в ньому фахових археологів Владислава Пшибиславського та Кароля Гадачка.

Українська наука Львова на цьому етапі зосереджувалася навколо **музею Народного дому**, засновником якого був Антін Петрушевич. Період формування збірок музею припадає на 1861–1869 роки. Офіційне відкриття першого музею української громади при Народному домі відбулося у 1873 р. Відразу було створено археологічний, природничий, нумізматичний відділи та картинну галерею. Археологічний відділ мав одну з найбагатших археологічних колекцій у Львові. Лише у 1904 р. вдалося відкрити музей для відвідувачів під назвою Археологічний музей Народного дому.

Музеї не були єдиними осередками розвитку археології.

Одним з перших у Львові виникає **Крайове археологічне товариство**. Засновано його 31 грудня 1875 р., а юридично оформлено 12 лютого 1876 р.

Статут передбачав, що заклад складається з керівного “Виділу” та загальних зборів. Першим головою товариства став Станіслав Крижанівський (1841–1881).

Товариство членським складом і мовою було польським, однак, існуючи у середовищі Львова і Східної Галичини, воно зосереджувало навколо себе і українських дослідників.

Членами Товариства були Антоні Шнайдер, Жегота Паулі, Адам Кіркор, Антін Петрушевич, Ісидор Шараневич, Юзеф Крашевський та. Складалося воно з восьми секцій (дописемної археології та антропології, християнської археології, нумізматики, палеографії, геральдики та генеалогії, дипломатики, сфрагістики, археологічної бібліографії), які фактично відображали тогочасне сприйняття археології.

Товариство організувало друкований орган „Археологічний огляд” (редактор А. Шнайдер), який був першим фаховим часописом археологів у Східній Галичині.

Діяльність товариства не відзначалася стабільністю, з 1878 по 1881 роки вона носила епізодичний та обмежений характер, що було частково зумовлено виїздом зі Львова С. Крижанівського.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

